

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

CRESCIMENTO DA CULTURA DIGITAL NA EDUCAÇÃO

Nise Marianne de Carvalho Medeiros¹

¹Letras – Inglês – UERN, nisemarianne@alu.uern.br

DOI:10.5281/zenodo.20619117

Introdução: A cultura digital pode ser entendida como o conjunto de práticas sociais, comunicacionais e informacionais mediadas pelas tecnologias digitais, que transformam a forma como os indivíduos interagem, aprendem e produzem conhecimento. Nas últimas décadas, essa cultura tem crescido de forma acelerada, influenciando diretamente diversos setores da sociedade, especialmente a educação. O acesso ampliado às tecnologias digitais e à internet trouxe novas possibilidades de ensino e aprendizagem, mas também desafios relacionados à qualidade e veracidade das informações disponíveis.

Objetivos: Este resumo tem como objetivo apresentar o conceito de cultura digital, discutir seu crescimento e analisar os reflexos dessa transformação na educação, destacando aspectos como a obtenção de informações, a prática da pesquisa e a necessidade de desenvolver competências críticas para identificar conteúdos corretos e verídicos.

Metodologia: A elaboração deste texto baseia-se em revisão teórica a partir das obras de Loureiro e Lopes (sobre tecnologias digitais na educação) e de Bortolazzo (sobre cultura digital e sua condição na sociedade contemporânea). A análise foi construída de forma qualitativa, buscando relacionar os conceitos apresentados pelos autores com os impactos observados no campo educacional. **Resultados:** O crescimento da cultura digital na educação manifesta-se em diferentes dimensões. Primeiramente, há uma ampliação do acesso à informação, que se torna mais rápida e diversificada. Em segundo lugar, a pesquisa acadêmica e escolar passa a ser fortemente mediada por recursos digitais, exigindo dos estudantes e professores habilidades para selecionar fontes confiáveis. “Cabe ainda avaliar que Cultura Digital não se refere apenas às possibilidades da tecnologia digital, mas abrange outras formas de pensar e de realizar certas atividades incorporadas por essa tecnologia e que, por isso, permitem a sua existência. Recorrer à Cultura Digital é evocar um conjunto de elementos que incluem a telefonia digital, as comunicações instantâneas, a telepresença.” (Bortolazzo, 2020. p. 374). Sendo assim, a cultura digital promove novas formas de comunicação e colaboração, como ambientes virtuais de aprendizagem, redes sociais e plataformas interativas. Contudo, esse cenário também traz riscos, como a circulação de informações falsas, o excesso de dados e a

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

superficialidade na análise crítica. Assim, a educação precisa incorporar estratégias que desenvolvam a competência informacional e digital, preparando os sujeitos para lidar com esse ambiente. **Conclusão:** A cultura digital representa um imperativo da sociedade contemporânea e seu crescimento impacta diretamente a educação. Se por um lado amplia as possibilidades de acesso e disseminação de conhecimento, por outro exige maior responsabilidade na identificação de informações corretas e verídicas. Nesse contexto, cabe à educação assumir o papel de formar cidadãos críticos e conscientes, capazes de utilizar as tecnologias digitais não apenas como ferramentas de pesquisa, mas como meios de construção significativa de saberes. “Portanto, se a governamentalidade algorítmica pode conduzir e condicionar o olhar, cabe à educação escolarizada preparar o sujeito para olhar a si mesmo e ao mundo de forma crítica, reflexiva, questionando discursos aparentemente neutros que seguem reproduzindo efeitos profundamente desiguais.” (Loureiro; Lopes, 2024. p. 12). O desafio está em equilibrar o potencial inovador da cultura digital com a necessidade de garantir qualidade, ética e profundidade no processo educativo.

Palavras-Chaves: Cultura Digital; Educação; Escola; Informação; Tecnologia.